

“ИНТЕГРАТИВ РИВОЖЛАНТИРУВЧИ ЁНДАШУВ АСОСИДА БЎЛАЖАК МУТАХАССИСЛАРНИ КАСБИЙ ТАЙЁРЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТУЗИЛИШИ”

Максумова Махфуза Шароф қизи

Тошкент давлат иқтисодий университетининг мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14359441>

Бўлажак мутахассиснинг касбий фаолияти ва шахснинг ўзи ажралмас характерга эга, шунинг учун биз бўлажак мутахассисларнинг касбий фаолиятини шакллантиришда интегратив ривожлантирувчи ёндашувдан фойдаланишни мақсадга мувофиқ деб биламиз, бу эса олий таълимда интеграция ҳодисасининг моҳиятини аниқлашни талаб қилади.

Таълим амалиётига қобилият ёндашувини жорий этиш касбий фаолиятининг компонентларини ривожлантириш учун етарли бўлган махсус ташкилий шаклларни излашни талаб қилади.

Интегратив ривожлантирувчи ёндашув замонавий таълим тизимида муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу ёндашув касбий тайёргарликни сифатлироқ ва самаралироқ қилишга қаратилган. Қуйида бу ёндашувнинг асосий тузилмавий қисмлари ҳақида батафсил маълумот берилган:

1. Интеграция ва мултидисциплинарлик

Фанлар оралиғидаги интеграция:

- Турли фанларни ўзаро боғлиқ ҳолда ўргатиш муҳим. Бу мутахассисларга кенг қамровли билим ва кўникмаларни эгаллашга имкон беради. Масалан, инженерлик фанлари билан менежмент ва иқтисод фанларини боғлаш орқали талабалар ҳам техник, ҳам бошқарув кўникмаларига эга бўладилар.

Мултидисциплинарлик:

- Бир нечта йўналишларни бирлаштириш талабаларга кўп томонлама ечимлар ишлаб чиқиш имконини беради. Мултидисциплинар ёндашув орқали мутахассислар мураккаб ва кўп қиррали масалаларни ҳал қилишда самарали бўладилар.

2. Ривожлантирувчи ёндашув

Танқидий фикрлаш ва ижодийлик:

- Мутахассислар танқидий фикрлаш ва ижодий ёндашувларни ривожлантиришлари лозим. Бу уларга янгича фикрлаш ва муаммоларга ноодатий ечимлар топиш имконини беради.

Муаммоларни ҳал қилиш қобилияти:

- Талабаларни амалий масалаларни мустақил равишда ҳал қилишга ўргатиш. Бу ёрдам берадиган жараёнларни тўғри ташкил этиш ва амалий тажрибага эътибор қаратиш муҳим.

3. Технологиялардан фойдаланиш

Ахборот технологиялари:

- Янги ахборот технологияларини ўрганиш ва улардан самарали фойдаланиш бугунги кундаги мутахассислар учун жуда муҳим. Бу уларнинг касбий фаолиятида замонавий технологияларни қўллаш олишларини таъминлайди.

Онлайн таълим:

• Масофавий ва онлайн таълим имкониятларидан кенг фойдаланиш орқали таълим жараёнини самарали ташкил этиш мумкин. Бу талабаларга вақт ва макон чегараларидан холис таълим олиш имкониятини беради.

4. Таълимда инновациялар

Интерактив методлар:

• Таълим жараёнини қизиқарли ва интерактив қилиш учун янги методлардан фойдаланиш. Буларга гуруҳли ишлар, дебатлар, симуляциялар ва бошқалар киради.

Практик йўналтирилганлик:

• Назарий билимларни амалий машғулотлар билан мустаҳкамлаш. Бу талабаларни касбий фаолиятга тайёрлашда муҳимдир.

5. Халқаро ҳамкорлик

Халқаро алоқалар:

• Турли мамлакатларнинг таълим муассасалари билан ҳамкорлик қилиш, ўзаро тажриба алмашиш ва қўшма дастурларда иштирок этиш ёш мутахассислар учун катта имкониятлар яратади.

Мобиллик:

• Талабалар ва ўқитувчиларнинг халқаро алмашинув дастурларида иштирок этиши, турли таълим тизимлари ва маданиятларни ўрганиш имконини беради.

6. Ўзини ўзи ривожлантириш

Ўзини ўзи баҳолаш:

• Мутахассислар ўз билими ва кўникмаларини мустақил баҳолашни ўрганишлари зарур. Бу уларга ўз устидан назорат ўрнатиш ва ўзини ривожлантириш имкониятини беради.

Ўқув жараёнини бошқариш:

• Мустақил таълим олиш ва ўқув жараёнини бошқариш қобилиятини ривожлантириш. Бу уларнинг келажакда мустақил равишда ўз устида ишлашларини таъминлайди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки интегратив ривожлантирувчи ёндашув касбий тайёрлашни кенг қамровли, чуқур ва самарали қилишга қаратилган. Бу ёндашув ёш мутахассисларга замонавий талабларга жавоб берадиган, рақобатбардош кадрлар бўлишга ёрдам беради. Таълим жараёнида инновациялар, технологиялар ва халқаро ҳамкорлик имкониятлари ёшларнинг касбий ривожланиши учун катта аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Khakimova M. Developing independent and creative activity of students. - Journal Homepage: -www.journalijar.com RESEARCH ARTICLE 2021.

2. Яковлев, Е.В. Педагогическая концепция: методологические аспекты построения / Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева. - М.: Гум. изд. центр ВЛАДОС, 2006. - 239 с.

3. Максумова М.Ш. Интегратив ривожлантирувчи ёндашув асосида бўлажак мутахассисларни касбий тайёргарлигини такомиллаштириш. - Халқ таълими илмий-методик журнали. 2022 йил 1-сон